

Declaración de la Coalición de Científicos desde la perspectiva de Una Sola Salud (*One Health*)

7 Abril 2026

La Coalición de Científicos por un Tratado sobre Plásticos Efectivo es un grupo de casi 500 científicos independientes de más de 70 países, incluidos países del Sur Global, que estudian los plásticos desde una amplia gama de disciplinas y perspectivas. Internamente, contamos con una sólida política de gestión de conflictos de interés y con procesos destinados a garantizar nuestra independencia y la calidad de nuestros productos científicos.

Nos esforzamos por comunicar de manera transparente la mejor evidencia científica disponible y revisada por pares a los negociadores y delegados de las negociaciones del Tratado Global sobre los Plásticos, con el fin de apoyar un proceso de toma de decisiones basada en la evidencia.

La contaminación por plásticos no solo contamina nuestro planeta desde los polos hasta el ecuador y desde las profundidades oceánicas hasta las montañas más altas, sino que también amenaza la salud humana, animal y de los ecosistemas. La contaminación por plásticos ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos, incluida la producción de polímeros y productos químicos, el uso del plástico y su eliminación.

La contaminación por plásticos incluye tanto grandes residuos como partículas pequeñas denominadas micro- y nanoplásticos, que contienen polímeros y sustancias químicas como aditivos y contaminantes adsorbidos. Los residuos plásticos también pueden ser colonizados por microorganismos, lo que facilita la propagación de la resistencia antimicrobiana y de patógenos. Todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos producen emisiones de gases de efecto invernadero. Datos de 2015 estimaron que los plásticos fueron responsables de aproximadamente el 4,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y se espera que la huella de carbono global aumente en consonancia con la producción de plásticos.

Durante las últimas décadas, la investigación científica ha demostrado que la **contaminación por plásticos ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos y desempeña un papel central en la carga sanitaria global**, con efectos perjudiciales para la salud humana, animal y de los ecosistemas. Los microplásticos están ahora presentes en los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Los impactos documentados en la salud humana de la contaminación global por plásticos incluyen un mayor riesgo de cáncer, trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas, así como alteraciones metabólicas. En los animales se pueden observar efectos muy similares. Un estudio reciente estima que, en un escenario de un escenario de negocios habitual, el número de años de vida humana saludable perdidos a nivel mundial como resultado de las emisiones derivadas de los plásticos podría duplicarse en 2040 en comparación con 2016, con una pérdida potencial global de 83 millones de años de vida humana saludable entre 2016 y 2040. El 63 % de estos impactos en la salud están vinculados a la producción primaria de plástico.

Por lo tanto, los plásticos representan múltiples amenazas interrelacionadas y en cascada para la salud humana, animal y de los ecosistemas, impactando **en el centro del concepto de Una Sola Salud (*One Health*)**.

La contaminación por plásticos tiene enormes consecuencias financieras para las economías locales. Los costos sociales y para la salud humana relacionados con el ciclo de vida de los plásticos se han evaluado a través del gasto sanitario, las pérdidas de productividad, la reducción de la esperanza de vida y la disminución de la calidad de vida. Una estimación del costo global anual relacionado con la salud de un número limitado de sustancias químicas utilizadas en los plásticos se situó en alrededor de 1,5 billones de dólares estadounidenses en 2015, una cifra comparable a los costos del cambio climático. Dado que esta estimación se basó únicamente en un pequeño subconjunto de sustancias químicas y efectos sobre la salud, es probable que represente una subestimación de la verdadera carga sanitaria global de los plásticos. Además, esta estimación no incluye los costos asociados a los daños causados por los plásticos a la salud de los ecosistemas y de los animales, ni otros impactos sociales de los

plásticos en las comunidades locales, por ejemplo, a través del aumento del riesgo de inundaciones. La contaminación por plásticos afecta negativamente a la agricultura y a la pesca, comprometiendo la producción de alimentos y la salud de los animales de granja y silvestres. **Estos impactos exacerbaban las inequidades sociales y geográficas** y afectan de manera desproporcionada a poblaciones ya vulnerables y altamente expuestas, en particular a mujeres, jóvenes y niños, comunidades situadas en la primera línea y en zonas colindantes con focos industriales, recicladores informales, pueblos indígenas y comunidades locales, así como a poblaciones de comunidades y países de bajos ingresos.

Para proteger la salud humana, animal y ambiental, **existe una necesidad urgente de adoptar un Tratado Global sobre los Plásticos eficaz, que ponga fin a la contaminación por plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida**, tal como lo estipula la Resolución 5/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA). Reducir la producción y el consumo es el único medio eficaz —y la palanca económicamente más viable— para revertir los actuales niveles de producción y consumo insostenibles. Esto es especialmente crítico dado que el mundo ya tiene dificultades para gestionar los residuos en los niveles actuales, y que se espera que la producción de plásticos se triplique para 2060. Si no se frenan las tendencias de producción, el volumen de plástico que ingresa al sistema seguirá desbordando la infraestructura mundial de gestión de residuos, agravando la contaminación y profundizando la carga económica de la limpieza y de los costos sanitarios.

Reducir la producción de plásticos fortalecería la economía circular y crearía condiciones de mercado favorables para iniciativas más sostenibles, además de generar oportunidades sociales y económicas locales, al tiempo que se reducen las inequidades sociales y geográficas. Se ha demostrado que las medidas nacionales no coordinadas son menos eficaces que las obligaciones globales armonizadas, que brindan certeza a las empresas. Al proporcionar un terreno de juego común para las compañías, las medidas globales y jurídicamente vinculantes para reducir la producción de plásticos crearían oportunidades para una innovación segura y sostenible. La ampliación de los sistemas de reparación y reutilización no plásticos y la diversificación de las estrategias de materiales en todos los sectores económicos —por ejemplo, en envases, construcción, textiles, agricultura, etc.— apoyan la reducción de los plásticos de un solo uso y disminuyen los impactos y emisiones nocivas generales. Las cadenas de suministro locales de materiales alternativos potencialmente más seguros y sostenibles (vidrio, cerámica, fibras naturales, etc.) a menudo se han visto debilitadas por la competencia de los plásticos, cuyos costos se mantienen artificialmente bajos debido a los subsidios a los combustibles fósiles y a la falta de responsabilidad por los costos que los plásticos generan para la salud humana, animal y de los ecosistemas. La evaluación científica de las alternativas es esencial para evitar opciones que sean económicamente viables pero potencialmente perjudiciales. Asimismo, la simplificación, estandarización y mayor transparencia en los productos químicos presentes en los plásticos, así como la eliminación de las sustancias de preocupación en los plásticos, son fundamentales para fomentar una economía circular más segura y eficaz. Para ser eficientes, estas medidas deben guiarse por criterios basados en la evidencia definidos por científicos independientes y orientarse hacia una transición justa y equitativa.

Se necesitan de forma urgente medidas sólidas, basadas en la ciencia, para eliminar progresivamente los plásticos más peligrosos, insostenibles y no esenciales de la economía global, reduciendo significativamente la producción global de plásticos y la contaminación por plásticos, así como los impactos que esta conlleva. En última instancia, la evidencia científica indica que una reducción global de la producción y el consumo de plásticos es la palanca más eficaz para proteger la salud humana, animal y ambiental, e impulsará transformaciones sistémicas entre sectores, asegurando un futuro más saludable, sostenible y equitativo para la salud humana, animal y del medio ambiente.

*Para obtener más información sobre la Coalición de Científicos: <https://scientistscoalition.org>
Póngase en contacto con nosotros: secretariat@scientistscoalition.org*